

Resumo - análise redes sociais empresas

Arthur Soares, Franciele Dias, Lucas Krinshi e Nátally Trindade

Este trabalho teve como objetivo analisar as redes sociais de duas empresas vinculadas ao projeto IF + Empreendedor. Os objetos de análise foram os tipos de postagens, o tempo e conteúdo das respostas aos consumidores, a qualidade das informações disponibilizadas pela empresa nas redes, padrão e estilos das postagens destaques, necessidade de criação de um linktree e erros gramaticais nas publicações.

Esses aspectos foram divididos em sete tópicos e para cada diagnóstico deve-se ser apresentado uma sugestão de melhoria e exemplos de “como é” e “como deveria ser”.

O primeiro tópico, foi uma análise nos tipos de postagens que as empresas realizam nas redes, buscando identificar aquelas que geram mais engajamento por parte da empresa. Para embasar o resultado, foi realizado um comparativo de curtidas e comentários. Na empresa sigilo o que possui maior engajamento são os reels, e a mesma situação se repetiu para a sigilo.

Sobre o tempo de respostas de cada empresa, consideramos as publicações e as mensagens no privado. Consideramos o conteúdo das respostas. Para sigilo nem todos os comentários são respondidos, mas quando respondidos são na mesma semana. Para sigilo, os comentários não possuem resposta. Como sugestão, podem ser utilizadas perguntas prontas e respostas automáticas para ambas empresas no direct do instagram.

Em relação às informações sobre as empresas, como horário de funcionamento, formas de contato e catálogo de produtos, foi verificado se estes dados estão atualizados e claros. Ambas empresas estão com as informações defasadas em seus perfis, pois nenhuma delas possuem horários, dias de atendimento ou se possuem ponto de venda. Também faltam outras formas de contato. Sigilo possui apenas um catálogo nos destaques. Não há informações sobre a localização da empresa, formas de pagamento, formas de entrega e preços.

Referente aos padrões das postagens, na sigilo não há um padrão e há uma desconexão das postagens. Na Empresa sigilo, as publicações vagas, com pouco conteúdo e carência de informações. Não tem diversidade de corpos. O sigilo parece misturar perfil profissional com pessoal, e por isso há desconexão entre postagens, o que deixa o público confuso sobre o que ela vende e faz. Não há definição de cores, nem estilo de padrão. Para ambos sugerimos um Linktree com contato de telefone e site se tiver.

No estudo dos destaques criados identificamos que a sigilo tem destaques de feedback, catálogos e spoilers. Sentimos falta de um destaque com mais destaque nos produtos, como moda feminina e moda masculina. Para a sigilo sugerimos a criação de um destaque para as feiras que ela participa.

Em relação a gramática, as publicações do sigilo não possuem pontuação. sigilo utiliza textos bem escritos e uso de caracteres especiais apresentando também pontuação.

Ao final do documento, colocamos os exemplos de perfis para servir de inspiração, conforme: Foto 1: Exemplo de diversidade (para sigilo); Foto 2: Exemplo de perfil com padrão (para sigilo); Foto 3: Exemplo de perfil com padrão (para sigilo); Foto 4: Exemplo de fotos dos produtos (Para sigilo); e Foto 5: Exemplo de perfil com padrão (para sigilo).